
ANÁLISE TÉCNICA DE RESULTADOS DE PROTOCOLOS DE APLICAÇÃO DA TMS PARA REABILITAÇÃO MOTORA PÓS-AVC

DOI: 10.5281/zenodo.15281932

Pedro Luiz Corrêa da Silva Junior¹
prof.pedrolcsjunior@gmail.com

Priscila Gomes de Mello²
priscilamello.saude@gmail.com

Alessandro da Silva Larangeiras³
aslarangeiras@gmail.com

Valdecir de Godoy Borges⁴
valdecirborgesengclinico@gmail.com

Denir Valencio de Campos⁵
^{3,5} Engenharia Elétrica – UNINTER
denir.valencio@gmail.com

Ederson Cichaczewski⁶
^{1, 2, 4, 6} Engenharia Biomédica – UNINTER
ederson.c@uninter.com

AT06: Engenharia e Saúde.

Introdução: A estimulação magnética transcraniana (TMS) é uma técnica de neuromodulação não invasiva utilizada para estimular regiões específicas do córtex cerebral por meio da indução de correntes elétricas utilizando campos magnéticos para reabilitação neurológica após acidente vascular cerebral (AVC). Estudos em animais demonstraram que a aplicação de TMS em ratos submetidos ao modelo de oclusão da artéria cerebral média (MCAO) reduziu o volume do infarto cerebral e melhorou a função motora. Ensaios clínicos têm corroborado esses achados, evidenciando melhorias significativas em várias funções prejudicadas pós-AVC, como função motora, cognição, linguagem, deglutição, humor e dor neuropática. Apesar das evidências clínicas e experimentais, os mecanismos neurobiológicos subjacentes à ação da TMS ainda não estão completamente elucidados. Hipóteses sugerem que a TMS modula a excitabilidade neuronal, promove a plasticidade sináptica e influencia a integridade da bainha de mielina. Este trabalho busca investigar os efeitos da TMS em reabilitação pós-AVC, analisando parâmetros técnicos de diferentes protocolos já relatados. **Objetivo:** Analisar os resultados de protocolos de aplicação da TMS na reabilitação motora pós-AVC isquêmico e hemorrágico. **Metodologia:** A metodologia consiste de uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados (ECR) e estudos experimentais sobre a aplicação da TMS em pacientes pós-AVC. Contempla a análise das seguintes especificações técnicas dos dispositivos de TMS: número e configuração das bobinas (circular, em figura de oito, cônica, entre outras), intensidade do campo magnético gerado (em Tesla), assim como, frequência dos pulsos

magnéticos (baixa e alta frequência), profundidade da estimulação, tempo de duração da aplicação, número de sessões, tipos de pulso único (sTMS) e pulso repetitivo (rTMS). **Resultados:** Os resultados preliminares indicaram que a TMS pode induzir mudanças significativas na excitabilidade cortical, modulando redes neurais envolvidas na recuperação funcional. Estudos revisados apontaram que a estimulação em baixa frequência (<1 Hz) sobre o hemisfério ipsilateral à lesão reduz a hiperexcitabilidade compensatória. A estimulação de alta frequência (>5 Hz) no hemisfério afetado favorece a reorganização cortical e melhora a função motora. Evidências de neuroimagem mostraram aumento na densidade sináptica em regiões motoras após aplicação repetitiva da TMS. Contudo, a resposta individual à TMS é altamente variável, dependendo de fatores como tempo desde o AVC, gravidade das sequelas, localização da lesão e parâmetros de estimulação empregados, considerando-se ainda protocolos diferenciados de estimulação para reabilitação de AVC isquêmico e hemorrágico, devido às diferenças nas áreas do cérebro afetadas por cada tipo. **Conclusão:** Esta revisão sistemática preliminar indica um grande potencial na investigação das características técnicas dos dispositivos e dos protocolos de aplicação da TMS, associando com seus efeitos clínicos benéficos, que podem ser mapeados por meio de exames de eletroencefalografia (EEG) e por meio de exames de imagem, como PET-CT (Tomografia por Emissão de Pósitrons) e fMRI (ressonância magnética funcional), assim como, por meio da fNIRS (espectroscopia de infravermelho próximo). Ainda, este estudo considera a possibilidade de desenvolver phantoms (modelos artificiais que simulam estruturas biológicas) e protótipos de dispositivos de TMS para calibração e teste de protocolos, assim como, comparar com a técnica de Estimulação Transcraniana por Corrente Direta (tDCS).

Palavras-chave: Estimulação Magnética Transcraniana; Engenharia Biomédica; Acidente Vascular Cerebral; Reabilitação Motora.